

ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS DE CRESCIMENTO DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA EM JOINVILLE (SC) E SÃO PAULO (SP)

 DOI: 10.5281/zenodo.10344690

Erico Tadeu Xavier

Doutor em Teologia e professor no curso de pós-graduação da Faculdade Adventista do Paraná, Ivatuba, PR. Email: etxacademico@gmail.com

RESUMO

A igreja adventista tem tido um crescimento acentuado no mundo. As características desse crescimento variam conforme as diferenças culturais das diversas localidades. Neste artigo, propõe-se a analisar as possíveis diferenças de crescimento da igreja adventista em municípios situados em dois estados brasileiros de diferentes regiões do Brasil. Conquanto se observem características históricas, sociais, políticas e geográficas diversas, percebem-se similaridades na compreensão da fé e da necessidade de testemunho ativo para que o Evangelho seja levado a toda a população.

Palavras-chave: Crescimento. Diferenças. Igreja Adventista.

ABSTRACT

The Adventist Church has had a strong growth in the world. The characteristics of this growth vary according to the cultural differences of the various localities. We propose to analyze possible differences in growth of the Adventist church in municipalities in two Brazilian states from different regions of Brazil. While features are observed historical, social, political and geographic variety, are perceived similarities in the understanding of faith and the need for active witness for the gospel to be taken to the entire population.

Keywords: Growth. Differences. Adventist Church.

1 INTRODUÇÃO

O crescimento da Igreja em diferentes lugares depende dos métodos específicos usados na propagação do evangelho, combinados com certas peculiaridades do povo¹. Como a igreja é planejada conforme as necessidades dos

¹ Ver WAGNER, Peter C. **Estratégia para o crescimento da Igreja**, 1995; MCGAVRAN, D. **Compreendendo o crescimento da Igreja**, 2001, p.141-211; WHITE, Ellen, **Serviço Cristão**, 1981, p.113-131.

homens, o padrão de crescimento da Igreja é profundamente dependente da estrutura da sociedade onde está inserida².

Considerando a possibilidade de existirem diferenças na mesma denominação religiosa em cidades situadas em regiões com características sociais, econômicas, culturais, entre outros aspectos, que possam afetar o crescimento da mesma, este estudo se ateve a avaliar a Igreja Adventista do Sétimo Dia³ em dois municípios brasileiros com características bastante diversas visando determinar os fatores que impulsionam seu crescimento. A primeira pesquisa foi aplicada em São Paulo (SP), por Joel Sarli, em 1982. A segunda foi aplicada na cidade de Joinville (SC), por Érico Tadeu Xavier, autor deste artigo, em 2004.

As pesquisas feitas na cidade de Joinville foram aplicadas com alguns objetivos específicos: prover um entendimento real das pessoas alcançadas pela mensagem adventista nos últimos cinco anos, e determinar quão significativo o adventismo é para elas; descobrir como os novos membros ouviram pela primeira vez a respeito da IASD; determinar os fatores mais significativos na decisão destes membros de se juntar à Igreja; identificar obstáculos que ajam como elementos negativos no processo de propagação do evangelho.

Realizar uma comparação dos resultados obtidos por meio da aplicação destas pesquisas tornou-se o objetivo principal deste artigo, com vistas a determinar se há ou não diferenças no crescimento da denominação nestes municípios, levando-se em consideração as épocas em que foram aplicadas e as diferenças relevantes entre suas características históricas, sociais, políticas e geográficas.

1.1 Contextualização

1.1.1 Joinville em 2004

Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina. Em 2004 possuía 463.114 habitantes⁴. Situada na região norte catarinense, tem sua origem ligada à colonização germânica do século 19. Desde os primórdios de sua colonização o município desenvolveu uma economia agrícola, de subsistência e, dada posição

² NIDA, Eugene. **Culture and Church Growth**, Church Growth and Christian Mission (McGavran), p. 94. Tradução do pesquisador.

³ Neste artigo será denominado IASD.

⁴ Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE). **Estimativa**. <http://www.joinville.sc.gov.br/> Acesso em 12 de março de 2004.

geográfica, logo gerou uma indústria incipiente. A explosão de desenvolvimento da indústria veio na segunda metade do século 20, após a Segunda Guerra Mundial. O pico aconteceu na década de 70, tendo nascido, em decorrência, o título de Manchester Catarinense.

No fim do século 20, Joinville sofreu uma transformação no modelo econômico. A inauguração da arena multiuso Centreventos Cau Hansen em junho de 1998, pode ser encarada como o marco dessa modificação, que sobrepõe os serviços e turismo de eventos como vocação econômica. O setor industrial, que nas últimas três décadas manteve a dianteira na economia joinvilense, ainda é o mais importante, embora com uma fatia menor.

Joinville possui o maior parque industrial catarinense, terceiro do sul do Brasil. São cerca de 2.546 indústrias nos setores de metal-mecânica, têxtil, confecção, plástico, borracha, alimentício, químico e madeireiro. É também o pólo de desenvolvimento tecnológico e, além do Centro de Biotecnologia, de incubadoras e centros de pesquisas tecnológicas. Possui 7 entidades de ensino superior que atendem uma população de mais de 15.000 alunos, oferecendo cerca de 50 cursos⁵.

Da colônia Dona Francisca, cuja maioria de habitantes professava a confissão luterana, Joinville hoje possui a maioria católica, porém com uma diversidade grande de religiões e filosofias. As igrejas evangélicas possuíam na região de Joinville no ano de 2004, um rebanho de 125.510 fiéis⁶. A IASD, classificada como Igreja Evangélica, apresenta um número aproximado de 3 mil fiéis⁷.

1.1.2 São Paulo em 1982

Em 1982, a Região Metropolitana de São Paulo possuía 12.589.000 habitantes e o município de São Paulo 8.493.000⁸. Sarli (1982) reporta que estatísticas do governo de São Paulo nesta mesma época apontavam que 45% da população residente não havia nascido na cidade.

⁵ PERFIL SOCIOECONÔMICO, Joinville: Prefeitura Municipal de Joinville/Univille, ed. 2002, p.50.

⁶ Fonte: dados fornecidos pela Profa. Carmen Silvia Hager, da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), responsável pela compilação dos dados que compõem o Perfil Socioeconômico de Joinville – Dados 2003 – Edição 2004.

⁷ Nota do autor.

⁸ IBGE, **Censos Demográficos**. Disponível em http://www6.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/planejamento/sp_em_numeros/0003. Acesso em 20 set 2005.

São Paulo é fruto do processo de ocupação e exploração das terras brasileiras pelos portugueses, tendo sido escolhida como base de segurança pela sua localização topográfica. Os Jesuítas fundaram o primeiro colégio, em 1554, dando início ao povoado de São Paulo de Piratininga ⁹.

A industrialização de São Paulo acelerou após 1914 durante a primeira grande guerra. Na década de 20, ganha novo impulso contando já com 580 mil habitantes. O declínio gradual da indústria paulistana insere-se num processo de “terciarização” do Município, acentuado a partir da década de 70. As principais atividades econômicas da cidade estão ligadas à prestação de serviços e aos centros empresariais de comércio (shopping centers, hipermercados, etc).

O Estado de São Paulo se transformou num dos mais importantes pólos de atração de fluxos migratórios desde 1901, em decorrência da ampla oportunidade de emprego e o sonho de uma vida melhor. Em estatística feita em 1959 constatou-se que o processo migratório para São Paulo começou em 1901. Os migrantes e imigrantes se espalharam por todo o estado, mas a Região Metropolitana de São Paulo solidificou-se como a mais importante área de atração populacional do estado, apresentando crescimento da população da região de 56,6% no período 1960-1970.

O surgimento do complexo industrial da Região da Grande São Paulo deu-se, sobretudo, a partir da Segunda Guerra Mundial e, de forma mais acentuada, durante e após a década de 1950, quando o processo de substituição de importações surgiu como um dos fatores principais do desenvolvimento industrial da região.

2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada é exploratória descritiva, sendo os dados coletados mediante questionário aberto e analisados qualitativamente. Foi realizado um estudo comparativo sobre o crescimento da igreja adventista do Sétimo Dia em diferentes localidades considerando as características culturais e sociais dessas localidades. A base comparativa utilizada foi o trabalho realizado por Joel Sarli, em 1982, no município de São Paulo (SP), com 693 pessoas. A pesquisa foi realizada na cidade de Joinville (SC) no ano de 2004, onde foram distribuídos 400 questionários.

⁹ Naquele primeiro ano, o registro de entrada de nacionais no estado apontou 1.434 pessoas. No mesmo período, o número de estrangeiros aportados no município de São Paulo foi de 70.348 pessoas. Disponível em <http://www.prodham.sp.gov.br/dph/historia/index.htm>. Acesso em 22 set 2005.

3 RESULTADOS

Depois de terem sido assinaladas as principais características das duas cidades-alvo de pesquisas em seus respectivos anos de aplicação passa-se a evidenciar os resultados obtidos, para posteriormente comentá-los.

Os questionários usados nas pesquisas da IASD tanto em São Paulo como em Joinville foram elaborados com vistas a identificar o espectro social da população e também para avaliar as estratégias que vêm sendo utilizadas através dos anos. A primeira parte do questionário foi elaborada para descobrir elementos que auxiliem a entender seu perfil socioeconômico. Já a segunda foi planejada para ajudar a Igreja a colher dados sobre a formação espiritual e interesses religiosos com vistas a elaborar métodos de evangelização mais produtivos em sua missão.

Em ambos os municípios foram percebidas características similares: a industrialização foi o principal motivador econômico sendo paulatinamente substituído pela prestação de serviços. Este traço atraiu imigrantes e migrantes de várias orientações religiosas.

Eugene A. Nida afirma que o padrão do crescimento da igreja é profundamente dependente da estrutura da sociedade em questão¹⁰. Os resultados deste estudo sobre o crescimento da Igreja em Joinville e em São Paulo contribuem para fortalecer a afirmação de Nida. A Igreja pode obter melhores resultados em sua evangelização se prestar atenção aos aspectos sociais reais da população.

3.1 Resultados Comparativos do Crescimento da IASD em São Paulo (1982) e em Joinville (2004)

3.1.1 Demografia e Dados Socioeconômicos

✓ Quanto ao Sexo

A IASD em São Paulo (1982) apresentou 62,77% de convertidos do sexo feminino e 36,51% do sexo masculino. Já em Joinville (2004) a pesquisa revelou que havia 54,45% do sexo feminino e 45,55% de convertidos do sexo masculino. Ambas revelaram uma proporção de mulheres significativamente maior que a de homens.

¹⁰ NIDA, op. cit., p. 94. Tradução do pesquisador.

Esta proporção representa o movimento geral das igrejas evangélicas em São Paulo e Joinville.

✓ Quanto à Idade

Uma das características óbvias mostrada pelo perfil etário é de uma grande concentração de jovens entre os membros da IASD tanto em São Paulo como em Joinville. Um aglomerado nas idades mais jovens é aparente. Por exemplo, em São Paulo 47,43% e em Joinville 38% dos entrevistados tinham entre 10 e 30 anos de idade, mostrando que essa faixa etária é mais receptiva à mensagem. Este resultado parece sugerir que a idade de um grupo tem uma grande importância no grau de aceitação do evangelho. Quanto mais jovens as pessoas, maiores são as possibilidades de aceitação de novas idéias e adoção de novos caminhos. Porém, o grupo de entrevistados na faixa entre 31 e 50 anos em Joinville, mostrou ser receptivo à pregação da mensagem do Advento: 40,83% dos membros. A população com mais de 50 anos também é expressiva: 21,11%. Em São Paulo a pesquisa explorou idades entre 31 e 40 anos, chegando a 22,66% dos novos membros.

✓ Estado Civil

Neste quesito houve uma leve divergência: em São Paulo, em 1982, 53,68% dos novos convertidos eram solteiros; 37,52% eram casados; 1,88% era separado; 1,73% viúvo e 3,90% noivos. Em Joinville, em 2004, 61,94% respondentes são casados; 21,39% pessoas relataram ser solteiras; 8,6% separadas e 4,73% viúvas.

✓ Educação Formal

Em São Paulo, em 1982, por meio da pesquisa aplicada, foi detectado que 47,62% dos convertidos não possuíam nível escolar fundamental completo; 17,03% completaram o nível fundamental; 15,58% não havia completado o nível secundário, contra 9,96% que apresentaram a formação completa; 6,49% possuíam curso superior. A formação educacional dos convertidos nas IASD em Joinville oscilou entre o ensino médio e o ensino superior. Na primeira e maior categoria, 49,45% relataram ter cursado o ensino médio, porém 17,79% cursaram o terceiro grau¹¹. Os demais resultados foram: primeira fase – 1ª. a 4ª. Séries: 15,62%; segunda fase – 5ª. a 8ª Séries: 11,67%; Pós-graduação: 4,73%.

¹¹ A pesquisa em Joinville preocupou-se em buscar os cursos freqüentados: Pedagogia – 7,82%; Ciência Contábeis – 4,69%; Ciências da Computação, Química Industrial e Engenharia Elétrica – 2 pessoas em cada curso (3,13); Enfermagem, Administração de Empresas, Letras, Medicina, Estudos Sociais; Gestão; Teologia, Odontologia, História, Carreira Militar e Direito – 1 pessoa em cada curso (1,56%).

✓ **Status Ocupacional dos Convertidos**

Quanto ao ocupacional, a pesquisa aplicada em São Paulo revelou os seguintes dados: 69,70% eram assalariados (dos quais 23,67% com formação profissional; 32,61% sem formação profissional; 13,42% auxiliares ou balconistas); 19,48% eram estudantes e 8,23% trabalhadores autônomos. Em Joinville, em 2004, a situação que se apresentou é esta: 52,5% dos novos membros são assalariados; 16,94% são estudantes e 24,45% profissionais liberais. O fato de que 16,94% dos novos membros são estudantes, quando comparados a 21,66% dos entrevistados em Joinville tinham entre 10 e 20 anos de idade, reflete que uma grande parcela de jovens não está tendo a oportunidade de estudar.

✓ **Renda Pessoal**

Quanto à renda pessoal, observou-se em 1982 em São Paulo, que 44,73% dos respondentes recebiam menos que Cr\$ 15.000,00 (aproximadamente US\$ 200.00); 41,56% responderam receber entre Cr\$ 15.000,00 e 50.000,00; somente 6,20% dos novos membros responderam receber Cr\$ 50.000,00 ou mais (cerca de US\$ 700.00). Em Joinville percebeu-se uma grande representação dos níveis de renda mais baixos: 28,6% dos entrevistados responderam uma renda de dois salários mínimos por mês; somente 10,83% dos membros relataram renda de mais de dez salários mínimos mensais. Outros resultados percebidos em Joinville: 26,67% entrevistados apontaram renda de 3 a 5 salários mínimos mensais; 11,39% acusaram uma renda mensal que varia entre 6 e 8 salários mínimos, enquanto que 13,33% recebem 10 salários mínimos.

3.1.2 Fatores Religiosos

A IASD entende sua missão como uma missão peculiar na Terra¹². A IASD existe para o primeiro propósito de proclamar o evangelho eterno para todas as

¹² Os Adventistas do Sétimo Dia crêem que... A Igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Em continuidade do povo de Deus nos tempos do Antigo Testamento, somos chamados para fora do mundo; e nos unimos para prestar culto, para comunhão, para instrução na Palavra, para a celebração da Ceia do Senhor, para o serviço a toda a humanidade e para a proclamação mundial do Evangelho. A Igreja recebe sua autoridade de Cristo, o qual é a Palavra encarnada. E das Escrituras, que são a palavra escrita. A Igreja é a família de Deus; adotados por Ele como filhos, seus membros vivem com base no novo concerto. A Igreja é o corpo de Cristo, uma comunidade de fé, da qual o próprio Cristo é a Cabeça. A Igreja é a Noiva pela qual Cristo morreu para que pudesse santificá-la e purificá-la. Em Sua volta triunfal, Ele a apresentará a Si mesmo Igreja gloriosa, os fiéis de todos os séculos, a aquisição de Seu sangue, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito – Crenças Fundamentais, 11. Nisto Cremos, p.188.

peessoas, com o objetivo de tomar decisões por meio da orientação de Jesus Cristo. Jesus pessoalmente orientou a Igreja para ensinar todas as nações e batizar todas as pessoas que aceitassem o evangelho. O passado religioso de cada um pode ajudar na forma em que um determinado grupo reage quando ouve a mensagem adventista. Portanto, foi importante determinar como as experiências religiosas anteriores dos entrevistados afetaram sua decisão de juntar-se à IASD.

Em Joinville, a pesquisa preocupou-se em buscar há quanto tempo os convertidos foram batizados na IASD: 27,78% há mais de vinte anos; 25,27% até 5 anos; 20,55% entre 6 e 10 anos; 18,06% entre 11 e 15 anos; 7,78% entre 16 e 20 anos. Ainda foi perguntada a idade que contavam os fiéis quando de seus batismos: 55,83%¹³ responderam que tinham entre 10 e 15 anos; 13,61% tinham entre 16 e 20 anos; 13,06% tinham entre 21 e 30 anos; 9,72% tinham entre 31 e 50 anos e 6,67% tinham mais de 50 anos. Estas questões não foram contempladas na pesquisa aplicada em São Paulo em 1980.

✓ **Afiliação Religiosa Anterior**

Em São Paulo, o pesquisador perguntou se a religião anterior influenciou na vida dos fiéis. 48,92% dos convertidos disseram que foi grande; 35,21% moderada; 7,07% quase nenhuma influência; 5,34% absolutamente nenhuma influência.

No que se refere à afiliação religiosa anterior, em São Paulo, os convertidos responderam que 74,60% eram católicos romanos; 5,48% protestantes; 7,22% pentecostais; 4,76% espíritas; 5,63% sem afiliação anterior. Em Joinville, 6,11% dos convertidos reportaram que não tiveram afiliação religiosa anterior. A filiação religiosa anterior mais reportada foi a católica – 32,22%. Outras filiações religiosas anteriores reportadas foram: protestante – 8,07%; pentecostais – 5%; evangélica não pentecostal – 4,72%; espíritas – 4,44%.

Outro aspecto abordado em ambas as pesquisas foi a estratégia de pregação e crescimento da Igreja, preocupando-se com a eficiência dos métodos e elementos utilizados nesta estratégia pela IASD nas cidades de São Paulo e Joinville.

✓ **Contato Inicial com Adventistas através de Influência Pessoal**

A pesquisa aplicada em São Paulo revelou que os novos convertidos ouviram falar pela primeira vez sobre a IASD por um membro da família: 44,59%; 29,73%

¹³ Fica evidente que o melhor momento para levar alguém à experiência da conversão é entre os 10 e 15 anos de idade. A igreja deveria priorizar a instrução religiosa no lar e por meio de classes bíblicas para juvenis e adolescentes.

ouviram por amigos; 7,79% por meio da rádio ou TV; 7,36% pelo pregador; 5,99% por curso por correspondência. Em Joinville, 48,06% dos membros também ouviram pela primeira vez sobre a IASD por meio de um membro da família; 25,28% por uma pessoa amiga. Estas informações indicam que 73,34% dos convertidos foram mais prontamente influenciados por parentes e amigos. O restante da amostra se dividiu entre 3,89%; rádio ou TV 6,11%; curso por correspondência 6,94% e colportores 5,83%. Diante das respostas, fica evidente que parentes e amigos são a primeira fonte de informação sobre a IASD para os convertidos em geral¹⁴.

✓ **Fator de Maior Influência na Decisão de Juntar-se à IASD**

A questão mais vital do questionário pedia ao membro para salientar o fator de maior influência que os ajudou a juntar-se à Igreja Adventista. Alguns contatos citados na questão anterior – a fonte de primeira informação sobre a Igreja – foram mencionados aqui. Novamente, os parentes e amigos foram os elementos mais importantes que os ajudaram a juntar-se à IASD. Em São Paulo verificou-se que 22,94% foram influenciados por parentes; 21,21% por amigos; 13,42% pelo pastor, 9,96% por cursos por correspondência e 6,20% por programas em rádios ou TV. Em Joinville, os fiéis responderam: 60,56% tiveram influência de parentes e 10,83% de amigos. 6,67% responderam que foram influenciadas pelo pastor; 8,61% por conferências públicas; 8,89% por programas em rádio e TV; 2,5% no estudo bíblico.

✓ **Metodologias de evangelização que influenciam nas Decisões**

Em São Paulo, Sarli buscou saber quais metodologias de evangelização influenciam nas decisões. 26,55% responderam que o estudo e a coleção denominada Tesouro da Fé; 22,51% pelo Evangelismo; 16,74% pelo programa evangelístico A Voz da Profecia. Em Joinville, por meio de uma relação com nove opções de Evangelização foi solicitado aos membros para selecionar aquela que teve maior influência em sua decisão de se tornar membro da IASD. Estudos bíblicos são relatados por 42,77% dos membros como fator de influência. Classes bíblicas na Igreja foram reportadas como tendo a segunda maior influência por 30,28% dos entrevistados. Estes foram seguidos por cultos na Igreja: 10,83%; pequenos grupos familiares: 9,17% desbravadores: 1,94% evangelismo 1,67%; acampamentos e

¹⁴ As semelhanças dos dados encontrados em São Paulo e Joinville evidenciam que a família exerce grande influência na divulgação da igreja e na conversão de novas pessoas. "Existem famílias cujos membros poderiam ser missionários, empenhando-se em trabalho pessoal, labutando pelo Mestre com mãos diligentes e cérebros ativos, imaginando novos métodos para o êxito de sua obra". White, Ellen G. **Serviço Cristão**, p. 183.

retiros: 1,11%; escola sabatina: 0,84%. O estudo bíblico parece ser eficiente ao influenciar no crescimento da IASD em Joinville¹⁵⁻¹⁶.

DISCUSSÃO

Os leigos, em grupos ou individualmente, constituem os melhores ganhadores de pessoas para Cristo em São Paulo e Joinville, segundo as pesquisas realizadas. Sendo assim, é importante que a IASD utilize a sua força leiga para realizar sua estratégia de futuro crescimento, uma vez que, conforme verificado nas pesquisas, o crescimento da IASD é primeiramente resultado de testemunhos espontâneos de crentes no trabalho, na vizinhança, no círculo familiar e entre amigos.

Quando o Espírito Santo caiu sobre os crentes no dia de Pentecostes, eles “começaram a falar”¹⁷ e uma multidão se juntou como resultado de seus testemunhos. A Bíblia diz que Pedro e os Apóstolos testemunharam em Jerusalém e na Judéia¹⁸, Felipe em Samaria¹⁹ e Paulo e Barnabé entre os gentios e os membros “se espalharam através da Região”²⁰, pregando a Palavra em todos os lugares²¹. A Igreja

¹⁵ “O Plano de se darem estudos bíblicos foi uma idéia de origem celeste. Muitos há, tanto homens como mulheres, que se podem empenhar nesse ramo de obra missionária. Podem-se assim desenvolver obreiros que se tornem poderosos homens de Deus. Por este meio a palavra de Deus tem sido proporcionada a milhares; e os obreiros são postos em contato pessoal com o povo de todas as línguas e nações. A Bíblia é introduzida nas famílias e suas sagradas verdades encontram guarida na consciência. Os homens são solicitados a ler, examinar e julgar por si mesmo, e eles têm de arcar com a responsabilidade de receber ou rejeitar a iluminação divina. Deus não há de permitir que essa preciosa obra, em Seu favor, fique sem recompensa. Coroará de êxito todo o esforço humilde feito em Seu nome”. Ellen G. WHITE. **Obreiros Evangélicos**, p.192; “Nossa obra nos foi designada por nosso Pai Celeste. Cumpre-nos tomar a Bíblia e sair a advertir o mundo. Devemos ser as mãos auxiliaadoras de Deus em salvar almas – condutos por onde, dia a dia, o Seu amor flua para os que perecem”. Id., **Testimonies**, Vol. 9, p. 150; “Muitos serão chamados ao campo para trabalhar de casa em casa, dando estudo bíblicos, orando com aqueles que se acham interessados” Id., **Testemunhos Seletos**, vol.3, p. 370; “Muitos obreiros terão de fazer sua parte trabalhando de casa em casa, e dando estudos bíblicos a famílias”. Id., **Obreiros Evangélicos**, p. 335; “Mulheres consagradas devem-se empenhar na obra bíblica de casa em casa”. **Testimonies**, Vol. 9, p. 120 e 121; “Se seguirmos as pegadas de Cristo havemos de nos aproximar daqueles que necessitam de nossos serviços. Havemos de explicar-lhes a Bíblia, apresentar-lhes as reivindicações da lei de Deus, ler as promessas aos hesitantes, despertar os descuidados, fortalecer os fracos”. Id., **Obreiros Evangélicos**, p. 336.

¹⁶ Em Joinville, no cômputo total são 28,67% dos membros que estão envolvidos em ministrar estudos bíblicos durante a semana e em São Paulo pouco mais de 20%. É um número relativamente aceitável quando se crê que nem todos os membros possuem os mesmos dons. No entanto, há necessidade de um trabalho mais forte e consistente de conscientização quanto à importância de se dar estudos bíblicos como método de evangelização. Com estas ações, este número pode aumentar consideravelmente.

¹⁷ At. 2:4.

¹⁸ At 2:14.

¹⁹ At 8:4-8.

²⁰ At 8:1.

²¹ Mc 16:20.

apostólica corretamente entendeu sua responsabilidade de testemunhar mediante o poder do Espírito Santo, o que resultou numa grande colheita de pecadores arrependidos que aceitaram Jesus como Salvador.

Há muitas declarações que indicam a importância de se equipar, dar condições e ensinar os leigos para a missão. A esse respeito, Ellen G. White afirma:

É um erro fatal supor que a obra de salvação de almas dependa só do ministério (...) os que ocupam lugar de líderes na Igreja de Deus devem sentir que a missão do Salvador é dada a todos os que creem no nome. Deus deseja enviar para a sua vinha muitos que não foram consagrados ao ministério pela imposição das mãos.²²

Ela também instrui os ministros para treinarem cada membro “para desenvolver seus talentos ao máximo”²³. Não há dúvida de que os pastores têm um mandado claro para educar o povo de Deus num desenvolvimento salvador. Estes importantes aspectos conduzem à próxima conclusão desta pesquisa.

Foi relatado pelos novos membros, tanto em São Paulo como em Joinville que os pastores não tiveram grande influência (6,67% em Joinville e 6% em São Paulo) em suas decisões de se tornarem membros da IASD. Este fato não quer dizer que os pastores não deveriam estar presentes nos eventos da Igreja, mas que eles deveriam agir mais como facilitadores ou condutores dos membros.

Parece apropriado citar aqui que Ellen G. White enfatiza o importante papel que o pastor tem em promover o trabalho de evangelização:

Ao trabalhar onde já se encontram alguns na fé, o ministro deve não buscar tanto, a princípio, converter os incrédulos, como exercitar os membros da igreja em prestar uma cooperação proveitosa. Trabalhar com eles individualmente, tentando despertá-los para buscarem eles próprios uma experiência mais profunda e trabalharem por outros. Quando estiverem preparados para apoiar o ministro mediante orações e serviços, maior êxito há de lhe acompanhar os esforços²⁴.

Leigos estão engajados em muitas atividades de evangelização e parece que este tem sido um fator decisivo no crescimento da IASD. Aparentemente, uma tarefa muito importante para o pastor da igreja local é desenvolver um tipo de escola de treinamento para leigos, preparando-os para fazer seu trabalho mais efetivamente. O programa de tal escola deveria incluir assuntos como pregação, relações humanas,

²² WHITE, Ellen G. **Atos dos Apóstolos**. P. 110.

²³ Id., **Educação**, p.226.

²⁴ Id., **Evangelismo**, p. 110-111.

princípios de liderança, ministério urbano, métodos de estudo da Bíblia, história da IASD, doutrinas da igreja e temas sobre santidade e estilo de vida cristã.

Wagner enfatiza este papel de preparador do pastor: “O primeiro fator catalisador para o crescimento em uma igreja local é o pastor”²⁵. O pastor de uma igreja tem de ser o coordenador de atividades que conduzam a um crescimento simétrico. Para desenvolver de uma maneira apropriada sua função numa congregação, o pastor deve ter certos dons assim como tempo suficiente. Estudos sobre o crescimento de igrejas sugerem que leva pelo menos 4 anos antes que um crescimento real comece. Wagner ²⁶ diz que: “os anos mais produtivos de um pastor geralmente começam apenas depois do quarto ou sexto ano de sua estada”.

Os métodos de evangelização percebidos em São Paulo e Joinville são mais eficazes quando existe uma relação pessoal entre um membro da igreja e um futuro membro. Um ingrediente essencial nos fatores evangelizadores mais eficientes é a relação direta entre linhas de envolvimento social; por exemplo, amigos e parentes.

De acordo com a Bíblia, os dons do Espírito Santo foram concedidos à igreja para edificação em sua responsabilidade para com as boas novas. Paulo dá três razões pelas quais estes dons são necessários: “com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo”²⁷. Os santos precisam estar bem preparados para um serviço especial ao sair para proclamar as boas novas de Cristo, e isto implica que não apenas o clero recebe dons, mas todos os convertidos são equipados e têm de trabalhar para Deus.

Na IASD este conceito teológico de Paulo não é discutido, mas é aceito como modo de vida. Mas há um perigo a ser evitado. As atividades de evangelização não devem ser deixadas para os ministros pagos enquanto os membros são levados pela ideia de que podem substituir envolvimento pessoal por ofertas substanciais. De acordo com a Bíblia, todo membro recebe dons do Espírito e tem um papel muito importante a cumprir na construção do Corpo de Cristo aqui na terra.

Quando cada cristão descobre o seu dom e se envolve no ministério, não há frustração provocada por incompatibilidade entre dons e serviços. Em consequência, a igreja cresce materialmente [...] os membros não vão olhar depreciativamente para alguém que tem um

²⁵ WAGNER. **Your church can grow**, p. 53.

²⁶ Id., *Your spiritual gifts can help your church growth*, p. 163.

²⁷ Ef 4:12.

dom diferente dos seus. Trabalharão como uma equipe para terminar o trabalho²⁸.

A IASD deve investir em seus membros, ajudando-os a descobrir os seus dons e os capacitando para que realizem um trabalho eficiente junto aos seus amigos e parentes.

O pastor deveria dar mais atenção à pregação bíblica, principalmente colocando maior ênfase nas doutrinas adventistas concernentes a Jesus Cristo. Já que a maioria dos novos membros são atraídos à igreja pelas doutrinas, os pastores deveriam preparar bons sermões sobre verdades doutrinárias²⁹.

David Eby declarou: “Sem pregação não há igreja. Sem proclamação não há crescimento da Igreja. Pregador é o coração, o sangue, o sistema circulatório da vida e do crescimento da igreja”³⁰.

O método evangelizador de dar estudos bíblicos é relatado pelos novos membros como um elemento eficaz para influenciar pessoas a tomarem a decisão de se juntarem aos adventistas.

No plano evangelizador da igreja, a maior ênfase deve ser colocada na utilização de oportunidades de contato pessoal centralizadas no lar, encorajando reuniões em pequenos grupos, em lares de diversos níveis econômicos.

Não é necessário nenhum plano complexo ou elaborado. Deus usará meios simples para terminar seu trabalho.

Deus usará os meios e recursos pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Os obreiros ficarão surpreendidos em ver os simples meios que Ele usará para concluir e aperfeiçoar Sua obra de justiça³¹.

Em relação a esta última declaração, é evidente que um dos problemas envolvidos em se conseguir que os membros leigos dêem estudos bíblicos é o fato de que a maioria não se sente preparada para fazê-lo³². Não resulta de simples falta de interesse ou consagração, mas de um plano de treinamento e ação elaborado de

²⁸ BURRIL, Russel. *Revolução na Igreja*, p. 30-31.

²⁹ Nas igrejas adventistas em Santa Catarina, todo o terceiro sábado de cada mês é dedicado à pregação doutrinária. Nota do Autor.

³⁰ EBY, David. **Pregação poderosa para o crescimento da igreja**, p. 22.

³¹ WHITE, Ellen G. **Evangelismo**, p. 118.

³² TIMM, Alberto R. *Estudos bíblicos com criatividade*, p. 8-10 e *Como apresentar a Cristo nos estudos bíblicos*, p. 40-42.

modo a ser facilmente compreendido e aplicado pelos membros. Há necessidade de um plano simples que todos possam usar.

Este método também precisa ser maleável em seu uso e não limitado em seu modo de operação. Nem todas as pessoas têm o tempo, a habilidade ou a inclinação para usar uma ferramenta exatamente da mesma forma que todo mundo faz. Assim, este instrumento deveria possibilitar não apenas uma variedade de métodos de uso, mas também a possibilidade de exercitar a criatividade natural de cada membro, tornando o projeto mais pessoalmente compensador para ele³³.

Em resumo, a Igreja parece reconhecer hoje que há uma necessidade definida por um método de evangelização pessoal que apresente as seguintes características: possibilite a participação de todo membro que assim o desejar; envolva contatos pessoais nas casas de pessoas interessadas até que o programa seja completado; seja simples o suficiente para não necessitar de um programa de treinamento prolongado; seja eficaz o suficiente para despertar o entusiasmo daqueles que são hesitantes em adotar tal plano; seja adaptável a uma grande variedade de usos e leve ao exercício da criatividade pessoal e também da participação daqueles que o estão usando.

Estes fatores, assim como as necessidades reveladas por estas pesquisas, apresentam um grande desafio para o desenvolvimento de um novo método de evangelização pessoal. Método esse que deve ir ao encontro dos diferentes níveis de pessoas, elaborado de forma interessante e útil aos leigos da Igreja.

A IASD deveria usar a televisão, o rádio e a literatura para alcançar as populações de média e alta classe, já que este é o melhor meio de comunicação para atingir esse segmento significativo da sociedade. Faz-se necessária uma maior divulgação e investimento quanto ao uso da televisão na pregação do evangelho.

Os pequenos grupos, a escola sabatina e o evangelismo público apresentaram uma pequena colaboração na conquista de novos membros em São Paulo e em Joinville³⁴.

Ellen G. White ao referir-se sobre a importância da Escola Sabatina, declara:

³³ Ver XAVIER, Érico T. **A soberania do Espírito Santo**, p.5.

³⁴ Conclui-se, portanto, que a nova metodologia de Pequenos Grupos, embora importante em si mesma, não tem sido um ponto forte de evangelização e sim de conservação de membros da igreja. Ver NUNES, Luiz. **Implantação e crescimento de igrejas nas Uniões Norte Brasileira e Nordeste Brasileira**, p.121-133.

A Escola Sabatina deve ser um dos maiores instrumentos, e o mais eficaz, em levar almas a Cristo (...) é um importante ramo do trabalho missionário, não só porque proporciona a jovens e velhos o conhecimento da Palavra de Deus, mas por despertar o amor por suas sagradas verdades e o desejo de estudá-las por si mesmas; ensina-os, sobretudo, a regular sua vida, por seus santos ensinamentos³⁵.

A igreja deveria estudar a possibilidade de fazer dos pequenos grupos e da escola sabatina verdadeiros centros ou pontos de evangelização, e resgatar o antigo método de evangelismo público. “As novas metodologias, ao serem implantadas, não podem deixar de enfatizar as formas antigas de se trabalhar, sem que isso traga uma diminuição considerável no número de batismos”³⁶.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As respostas obtidas por meio da aplicação das pesquisas em dois municípios brasileiros, com características geográficas e populacionais diversas, bem como em épocas diferentes, apresentaram similaridades.

É verdade que a maioria dos adventistas em São Paulo e Joinville não é capaz de apresentar razões teológicas³⁷ para o tipo de conceito que eles têm da Igreja. Eles não conhecem teologia com profundidade, mas acreditam na Bíblia e no grande chamado de Jesus. Para eles, a Igreja existe em sua comunidade como uma agência para ganhar almas para Cristo. Essa percepção é benéfica já que o conceito que os membros têm sobre os outros membros, sobre a igreja e seus propósitos determinará o tipo de atividades que a congregação terá na área abrangida.

Jesus disse aos seus discípulos: “Vós sois o sal”³⁸ e “Vós sois a luz do mundo”. Ambas as expressões estão relacionadas com a responsabilidade do cristão em relação ao mundo que pode ser salvo do pecado e seus resultados.

³⁵ WHITE, Ellen G. Conselhos sobre a Escola Sabatina, p.10-11.

³⁶ Ibid., p.132.

³⁷ Nos Estados de São Paulo e Santa Catarina vem sendo realizados cursos na área teológica (Estudos em Religião) O objetivo é preparar teologicamente os membros da IASD para melhor servir e propagar a fé. Os cursos são ministrados por pastores com mestrado ou doutorado e tem o reconhecimento do Seminário Adventista Latino-americano de Teologia (SALT). As aulas são ministradas muitas vezes aos domingos e os cursos tem a duração de 1 ano e meio, totalizando 12 matérias.

³⁸ Mt 5:13-16.

A meta de Cristo para a igreja é estabelecer uma comunidade de discípulos que leve as boas novas do reino “para cada nação e tribo e língua e povo”³⁹. Essa meta se cumpre no ministério de amor e dedicação para com o mundo a perecer.

White apóia a idéia da evangelização como o trabalho principal da igreja. Diz ela: “A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir, e sua missão é levar o Evangelho ao mundo”⁴⁰. E acrescenta: “A igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo; e pela igreja será a seu tempo manifesta, mesmo aos “principados e potestades nos céus (Efésios 3:10), a final e ampla demonstração do amor de Deus”⁴¹.

Os adventistas em São Paulo e Joinville, mesmo em épocas distintas, dividem a ideia comum de que o único modo de manter a fé crescendo é através do testemunho ativo. Esta atitude tem provado ser mais eficaz em suprir as necessidades espirituais dos membros do que sentar e discutir assuntos teológicos. Existe um claro mandamento para a igreja do mundo urbano⁴². O grande trabalho de evangelização a ser realizado pela igreja precisa avançar no cumprimento da missão. As observações e recomendações mencionadas neste estudo impulsionam a igreja para que a obra de evangelização alcance todas as camadas da população.

O assunto é instigante e de extrema importância para a IASD. Conhecer as características sociológicas e perceber os índices de receptividade e resistência da população são fatores importantíssimos para a sedimentação e crescimento da igreja, não só em São Paulo e Joinville, mas em todos os municípios onde está inserida ou pretende se estabelecer.

Frederico Alexandre Amitrano, no artigo Crescimento da Igreja: milagre, método ou trabalho?”⁴³ adverte:

[...] há ainda uma outra vertente de pensamento: aquele que acredita que não devemos nos interessar sobre o assunto crescimento de igreja uma vez que esse seria assunto que interessaria apenas a Deus [...]. Há o grupo que responde à questão crescimento com métodos, marketing, sistemas [...]. O crescimento veio de Deus; é o que diz o Apóstolo Paulo. E aí entra a questão do milagre. Crescimento é também algo sobrenatural. Nós não podemos fazer nada crescer por

³⁹ Mt 28:19-20.

⁴⁰ WHITE, Ellen G. **Atos dos Apóstolos**, p.9.

⁴¹ Idem.

⁴² Sobre a missão urbana da igreja, ver LYRA, Sérgio, **Cidades para a glória de Deus**, Belo Horizonte: Visão Mundial, 2004; BARRO, Jorge H., **De cidade em cidade**, Londrina: Descoberta, 2002; BARRO, Jorge H., **Ações Pastorais da Igreja com a Cidade**, Londrina: Descoberta, 2000.

⁴³ AMITRANO, Frederico Alexandre, **Crescimento da igreja: milagre, método ou trabalho?** P.53-57.

nós mesmos. Mas podemos contribuir e cuidar. E esse é o ponto de equilíbrio entre tecnocrata e espiritualizante⁴⁴.

O fato a que Amitrano se refere é que proporcionar o crescimento constitui um trabalho para Deus e para o homem. Deus optou que trabalhássemos em parceria com Ele⁴⁵. O homem deve fazer sua parte: plantar e regar! “E esperar do céu aquilo que não podemos fazer (dar o crescimento)”⁴⁶.

REFERÊNCIAS

AMITRANO, Frederico Alexandre. Crescimento da Igreja: milagre, método ou trabalho? **Revista Brasileira de Teologia**, Rio de Janeiro: Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, n. 1, p. 53-57, 2000.

ASSOCIAÇÃO GERAL. **Nisto cremos**. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 1989.

BÍBLIA SAGRADA. 2. ed. rev. e at. no Brasil. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2001.

BARRO, Jorge H. **Ações pastorais da Igreja com a cidade**, Londrina: Descoberta, 2000.

_____. **De cidade em cidade**, Londrina: Descoberta, 2002.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE). **Estimativa**. Disponível em: <<http://www.joinville.sc.gov.br/>>. Acesso em 12 de mar. de 2004.

_____. **Censos demográficos**. Disponível em: <http://www6.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/planejamento/sp_em_numeros/0003>. Acesso em 20 set. 2005.

_____. Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE). Disponível em: <http://ibge.gov.br/>. Acesso em 12 set. 2005.

BURRIL, Russel. **Revolução na igreja**. Almargem do Bispo – Portugal Publicadora Atlântica S.A., 1999.

EBY, David. **Pregação poderosa para o crescimento da igreja**. São Paulo: Candeia, 2001.

HARGER, Carmen Sílvia. **Perfil socioeconômico de Joinville** – Dados 2003 – Edição 2004. Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), responsável pela compilação dos dados.

⁴⁴ Id., p.53-54.

⁴⁵ 1 Co 3:9.

⁴⁶ AMITRANO, Frederico Alexandre, *Op. cit.*, p.54.

JOINVILLE. **Perfil socioeconômico**. Prefeitura Municipal de Joinville/Univille, ed. 2002.

LYRA, Sérgio. **Cidades para a glória de Deus**, Belo Horizonte: Visão Mundial, 2004.

MCGAVRAN, D. **Compreendendo o crescimento da igreja**. São Paulo: Sepal, 2001.

NIDA, Eugene. **Culture and church growth**. Church Growth and Christian Mission (McGavran), s/d.

NUNES, Luiz. Implantação e crescimento de igrejas nas Uniões Norte Brasileira e Nordeste Brasileira. **Revista Hermenêutica**, v. 3, IAENE, 2003.

SÃO PAULO. Prefeitura Municipal. **Histórico**. Disponível em:
<<http://prodam.sp.gov.br/dph/historia/index.htm>>. Acesso em 22 set 2005.

SARLI, Joel. **A study of the growth of the Seventh-Day Adventist Church in the metropolitan area of São Paulo, Brazil**. Tese doutoral, Michigan, Andrews University, 1982.

TIMM, Alberto Ronald. Estudos bíblicos com criatividade, **Revista Adventista**, março 2004.

WAGNER, Peter C. **Your church can grow**, Glendale (Ca): Regal Books, 1976.

_____. **Estratégia para o crescimento da Igreja**. São Paulo: Sepal, 1995.

WHITE, Ellen G. **Conselhos sobre a Escola Sabatina**. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 1999.

_____. **Evangelismo**. Santo André: Casa Publicadora Brasileira, 1978.

_____. **Atos dos Apóstolos**. Santo André: Casa Publicadora Brasileira, 1976.

_____. **Serviço cristão**. Santo André: Casa Publicadora Brasileira, 1981.

_____. **Obreiros Evangélicos**. Santo André: Casa Publicadora Brasileira, 1969.

_____. **Testemunhos seletos**. Vol 1, Santo André: Casa Publicadora Brasileira, 1956.

_____. **Testemunhos seletos**. Vol. 2, Santo André: Casa Publicadora Brasileira, 1957.

_____. **Educação**. Santo André: Casa Publicadora Brasileira, 1957.

_____. **Testimonies**. Vol. 9, Mountain View, CA: Pacific Press, 1948.

XAVIER, Érico Tadeu. **Análise da história e dos fatores de crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia na cidade de Joinville – SC.** Dissertação Doutoral, Londrina: 2004.

_____. A soberania do Espírito Santo. **Revista Adventista**, março 2003.